

В суто практичному відношенні результати досліджень, про які йдеться, мають важливе значення для розробки завдань подальшого вивчення пам'ятки та плану проведення тут реставраційних робіт.

Перш за все, йдеться про те, що необхідною передумовою проведення будь-яких робіт всередині церкви є звільнення приміщень її I-го ярусу від різноманітного будівельного та побутового сміття, що накопичилося тут з часів післявоєнної реставрації храму.

Доцільним видається й максимально повне видалення з інтер'єру церкви пізніших (неавтентичних) будівельних нашарувань, функціонально та історично не пов'язаних з пам'яткою XII–XVIII ст. Це стосується й сучасної (цементної та дерев'яної) підлоги храму, некоректної в пам'яткоохоронному та суто реставраційному сенсі.

Важливим є й питання щодо можливого пониження рівня сучасної підлоги церкви за рахунок видалення пізніших насипних ґрунтів (потужністю близько 0,7 м), які сформувалися в процесі реставраційних робіт середини XX ст. і ніякої археологічної цінності, зрозуміло, не становлять.

У разі проведення зазначених робіт варто враховувати й такий досвід досліджень 2011 р. як “нерентабельність” влаштування у незначних за обсягами приміщеннях церкви окремих і ще менш незначних за розмірами шурфів. Зважаючи на значну глибину фундаментів церкви більш ефективним тут виглядає повне розкриття тих чи інших компартиментів споруди.

Балакін С.А.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МИТРОПОЛИЧОГО САДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Відомий за письмовими джерелами принаймні з середини XVII ст. митрополичий сад Києво-Печерської лаври був значним за розмірами, функціонально чітко визначеною і практично вільною від забудови ділянкою Верхньої лаври. Археологічне вивчення останньої розпочалося в середині минулого століття і з певними перервами продовжується по сьогодні. Найбільш значні роботи тут було проведено у 1951, 1961, 1987–1988, 1989, 1993, 2002 та 2011 рр.

Перші масштабні археологічні дослідження на території митрополичого саду здійснив В.А. Богусевич у 1951 р., коли тут було влаштовано 3 розкопи, загальною площею 133 м²¹. Під час цих досліджень вперше було виявлено рештки мурованої монастирської огорожі XII ст. та досліджено ще декілька прямо не пов'язаних з нею об'єктів того ж часу. Давньоруські мури Києво-Печерської лаври в археологічному плані були двома паралельними ровами, що перекривалися зверху шаром суцільного мурування. Фундаменти складено з рваного каменю на вапняному розчині. Стінова кладка з плінфи збереглася на висоту 0,4 м. Ширина фундаментів – близько 2,5 м, стінової кладки – 2,0 м. Траса мурів йшла у напрямку півд. схід – півн. захід і виходила на ріг Троїцької церкви.

За реконструкцією В. Богусевича виявлена ним монастирська стіна у висоту мала до 6,0 м, її загальний периметр сягав 800-1000 м і охоплював територію у 4-5 га. На його думку ця споруда не просто мала оборонне значення, а й була найпотужнішою давньоруською фортецею Середнього Подніпров'я².

¹ Асеев Ю.С., Богусевич В.А. Военно-оборонні стіни XII віку Києво-Печерській лаврі // Вісник Академії архітектури УРСР. – 1951. – № 4.

С. 39-45; Богусевич В.А. К вопросу о крепостных стенах XII в. Киево-Печерского монастыря // КСИА АН УССР. – 1960. – Вып. 9. – С. 108-112.

² Дещо іншої точки зору з цього приводу дотримується П.О. Раппопорт, схильний вважати “найпотужнішу фортецю Середнього Подніпров'я” спорудою скоріше декоративного (представницького), ніж фортифікаційного характеру. – Див.: Раппопорт П.А. Очерки по истории русского военного зодчества X–XIII вв. // МИА. – 1956. – № 52. – С. 117. Варто також зауважити, що гіпотеза В. Богусевича щодо периметра давніх лаврських мурів на сьогодні немає жодного археологічного підтвердження, адже траса цієї споруди ніде крім її західного фасаду ніколи не фіксувалася. – Див.: Балакін С.А. Археологічні дослідження в Києво-Печерській лаврі 2007 р. // Лаврський альманах. – К., 2008. – № 20. – С. 5-13.

Поруч з давньоруськими мурами було досліджено житло XII ст. та рештки склоробної майстерні кінця XI ст.¹ В останньому випадку йдеться про розвали двох горнів, зафіксовані на глибині 1,2 м у вигляді скупчень будівельних матеріалів, діам. 3,0 м. Аналіз зібраного тут багатого археологічного матеріалу та подібність плінфи горнів до сортименту плінф первинного об'єму Успенського собору дозволили В. Богусевичу говорити про чітку архітектурно-будівельну спрямованість виробничого профілю майстерні й пов'язувати її виключно з виконанням оздоблювальних робіт на Успенському соборі у 70-80-х рр. XI ст.² У 1961 р. невеликі розвідкові розкопки у західній частині митрополичого саду було виконано С.Р. Кілієвич³. У пошуковій траншеї, що розміщувалася зовні й перпендикулярно до траси лаврської стіни XII ст., нею було виявлено скупчення каменю та плінфи у вигляді двох плям, які з інтервалом 1,5 м йшли у напрямку півд. захід – півн. схід. За припущенням дослідниці, це могли бути рештки споруди, яка входила до системи монастирських мурів. Загальна площа досліджень 1961 р. становила 25 м².

Важливе значення в плані розкриття археологічного потенціалу ділянки, про яку йдеться, мали дослідження В.О. Харламова 1987–1988 рр.⁴ У результаті цих робіт виявлено культурний шар та поховання скіфського часу, три (малоцікавих) житлово-господарських об'єкта XII–XIII ст. та потужний житлово-господарський та виробничий комплекс XIII–XIV ст. Ґрунтове поховання підгірцевської культури IV–VI ст. до н.е. належало юнакові 15–16 років і мало певні ознаки екстраординарності. Небіжчика покладено скорченого на правому боці з асиметрично розкинутими руками, головою – на схід. На черепі фіксувалися ушкодження, очевидно, летального порядку. Слідів могильної ями не зафіксовано. Інвентар поховання містив 3 керамічні посудини та кістяне вістря стріли.

Комплекс споруд другої половини XIII–XIV ст. складався з 4 жител, 2 будівель допоміжного характеру та декількох господарських ям різного призначення. Житла каркасно-стовпкової конструкції, підквадратних у плані обрисів розмірами від 2,4 x 2,4 до 3,2 x 3,4 м, із земляною або глиняною долівкою. В двох випадках у кутах жител зафіксовано варисті печі, споруджені з брускової цегли або уламків плінфи та каменю. В трьох випадках простежено рештки димаря з обпаленої глини. За характером археологічних знахідок господарських споруд було констатовано наявність у зазначеному комплексі ознак ковальського, косторізного та, вірогідно, ювелірного виробництва. Всього у 1987–88 рр. було розкрито 250 м².

Дослідження 1989р.⁵ були спричинені реставрацією побутового льоху XVIII ст. (п/с № 9), за зовнішніми контурами якого тоді було вирито траншею і поставлено невеликий розкоп на 15 м². У площині останнього, на глибині 1,0 м, зафіксовано рештки ґрунтового котловану тимчасової житлової споруди з археологічними матеріалами XIV–XV ст. Зазначену будівлю було знищено при спорудженні рову, траса якого “читалась” у площині розкопу та у профілі північної бровки реставраційної траншеї. Ширина рову біля дна становила 0,6 м і сягала 2,0 м згори; глибина споруди дорівнювала 1,2 м. “Датуючих” знахідок тут не було, але загальна ситуація дозволяє припускати, що у даному разі вдалося простежити сліди дерев'яної монастирської огорожі післямонгольського ча-

¹ Богусевич В.А. Мастерские XI в. по изготовлению стекла и смальты в Киеве // КСИА АН УССР. – 1954. – Вып. 3. – С. 14-20; його ж. До історії склоробного виробництва в Київській Русі // Нариси з історії техніки. – К., 1957. – С. 134-144.

² Відмітимо побіжно, що за припущенням П.П. Толочка зазначена майстерня могла існувати й після завершення Успенського собору, про що, на його думку, свідчить наявність серед її продукції питного посуду, а також активна будівельна діяльність Печерського монастиря у першій половині XII ст. – Див.: Толочко П.П. Хозяйство и быт Киево-Печерского монастыря XI–XII вв. // Київ і Русь. Вибрані твори 1998–2008 рр. – К., 2008. – С. 220-234.

³ Кілієвич С.Р. Звіт про археологічну розвідку в Києві 1961 року. – К., 1961 // НА ІА НАНУ. – Ф. 2. – № 4958.

⁴ НА ІА НАН України № 1988/26: Харламов В.А. Отчет об архитектурно-археологических исследованиях на территории Киево-Печерского заповедника. – К., 1988; Харламов В.А., Гончар В.Н. Хозяйственно-бытовой комплекс XII–XIV вв. на территории Киево-Печерского заповідника // Древняя история населения Украины. – К., 1991. – С. 66-76; Гончар В.М. Археологічні дослідження колишнього митрополичого саду Києво-Печерської лаври у 1987–1988 рр. // Стародавній Київ (археологічні дослідження 1987–1988 рр.) – К., 1993. – С. 167-186.

⁵ Писларий І.А., Балакин С.А., Загребельный А.Н. Охранные археологические исследования на территории Киево-Печерской лавры // Проблемы охраны, изучения и реставрации архитектурных памятников Киево-Печерской лавры. – К., 1991. – С. 91-115. Див. також: Реутов А.В. Подземные сооружения Верхней лавры // Проблемы охраны, изучения и реставрации архитектурных памятников Киево-Печерской лавры. – К., 1991. – С. 35-44.

су, спорудженої, можливо, в процесі відновлення обителі після Менглі-Гіреєвої “ісази” 1482 р. З урахуванням траншеї, розкрита у 1989 р. площа в цілому становила 175 м²¹

Охоронні дослідження 1993 р.² були пов’язані з обстеженням великої просадки, в бровках якої вдалося зафіксувати культурний шар скіфського періоду та зібрати невелику колекцію знахідок цього часу. Тоді ж було досліджено господарську яму XII–XIII ст. та ґрунтовий котлован житлової споруди XIII–XIV ст. з рештками варистої печі, складеної на глині з бутового каменю та уламків плінфи. Характер споруди та зібраний у її заповненні археологічний матеріал дозволяють вважати її частиною виявленого раніше післямонгольського поселенського осередку. Площа досліджень 1993 р. становила 60 м².

Дослідження 2002 р.³ виконувалися біля башти Кущника по обидва боки мазепинських мурів КПЛ. Мається на увазі котлован (9 x 9 м), виритий під кафе “Купол” біля південного фасаду стіни XVII–XVIII ст., та шурф (4,2 м²), поставлений навпроти котловану з внутрішнього боку стіни. В обох випадках вдалося зафіксувати сліди культурного шару та матеріали XIII–XIV ст., а також зібрати невелику колекцію керамічних та скляних виробів XVII–XVIII ст.

Нарешті, останні за часом дослідження 2011 р.⁴ локалізувалися в районі тієї ж башти Кущника, всередині та зовні якої було зроблено 2 шурфи, загальною площею 2,8 м². У першому з них у перевідкладеному стані й без будь-яких ознак поховального обряду було зафіксовано доволі чисельні людські рештки, походження яких з’ясувати не вдалося. Тут же було зібрано невелику археологічну колекцію, що складалася з кухонного горщика XVI ст., полив’яного керамічного кухля XVII–XVIII ст. та двох поліхромних кахель того ж часу.

Отже, за станом справ на сьогодні територія митрополичого саду Києво-Печерської лаври може вважатися доволі добре вивченою, принаймні в сенсі можливості визначення її загального археологічного потенціалу. В результаті багаторічних досліджень тут розкрито близько 650 м² і встановлено наявність на ділянці, про яку йдеться, трьох основних культурно-хронологічних горизонтів, а саме: пам’яток скіфського, давньоруського та пізньосередньовічного часу.

Матеріали ранньозалізної доби, які у вигляді перевідкладених керамічних знахідок шару спорадично трапляються по всій території Верхньої лаври, як повноцінних археологічних об’єктів на сьогодні знайдено лише на ділянці саме митрополичого саду. Хоча слід зауважити, що для чіткої атрибуції скіфського культурного шару Печерська наявної інформації поки що не достатньо, адже останній може бути як рештками окремого поселення, так і кумулятивним результатом трьохсотлітнього регулярного сезонного перегону стад з літніх пасовиськ на зимові і навпаки.

У давньоруський час територія сучасного митрополичого саду “включається” в зону господарської діяльності Печерського монастиря, спочатку на правах тимчасового будівельного майданчика, а згодом (принаймні, разом з появою мурованої монастирської огорожі) перетворюється в одну зі складових частин Верхньої лаври. На жаль, наявні на сьогодні дані не дозволяють однозначно визначити статус і функціональне навантаження цієї ділянки у XII–XIII ст.

У післямонгольський період на території митрополичого саду виникає доволі потужна для цього часу поселенська структура зі стаціонарними житлово-господарськими спорудами і вираженими ознаками ремісничої спеціалізації. Характер археологічних матеріалів другої половини XIII–XIV ст. дозволяє констатувати не лише сам факт безперервності монастирського життя під час монгольської навали, але й початок формування на цьому етапі навкруги монастиря первинних осередків майбутнього Печерського містечка XVI–XVII ст.

Специфічною особливістю ділянки, що розглядається, є майже повна відсутність тут культурних нашарувань та археологічних матеріалів XV–XVI ст. Можливо, за цим стоять не лише регулярні погроми монастиря (наприклад, 1416 та 1482 рр.), але й намагання протидіяти ним, зо-

¹ Варто додати, що у 1991 р. за трасою одного з трьох підземних ходів п/с № 9 було виявлено господарський об’єкт з рештками дерев’яних конструкцій та керамічним посудом др. половини XVIII ст. Прямого відношення до зазначеної підземної споруди цей об’єкт, очевидно, не мав. – Див.: *Чередниченко С.Ф.* Архітектура та функціональне призначення підземних споруд Верхньої лаври// Могилянські читання 2005 р. – К., 2006. – С. 547-548.

² КПЛ-А-НДФ-№ 668: *Сыромятников А.К., Балакин С.А.* Отчет об археологических исследованиях на территории Киево-Печерского историко-культурного государственного заповедника в 1993 г. – К., 1993.

³ КПЛ-А-НДФ-№ 690: *Балакин С.А.* Звіт про археологічні дослідження на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2002 р. – К., 2003.

⁴ *Балакин С.А.* Дослідження 2011 р. на території Києво-Печерського заповідника// АДУ 2010-1011 рр. (у друці).

крема на шляху створення відповідних оборонних споруд, що часто-густо передбачало часткове перепланування території Верхньої лаври. Характер використання ділянки сучасного саду на зазначеному етапі достовірно невідомий. Навпаки, практично повна відсутність тут нашарувань XVII–XVIII ст., фонових для території Лаври взагалі, особливих пояснень не потребує: в цей час ця ділянка вже використовувалася у відповідності до її історичної назви.

У зв'язку із актуальною на сьогодні проблемою регенерації ділянки митрополичого саду і можливою перспективою музеєфікації виявлених тут археологічних пам'яток, наприкінці зауважимо наступне. Попри широкий типологічний та культурно-хронологічний діапазон археологічних об'єктів митрополичого саду основним і найбільш цікавим з них, безумовно, є рештки лаврських мурів другої половини XII ст. Важливість цієї пам'ятки обумовлена тим, що оборонні мури самі по собі є рідкісним явищем для давньоруського зодчества і у Києві, крім Печерського монастиря, відомі лише для Софії Київської. Дослідження лаврських мурів має й таку додаткову мотивацію як відсутність у даному разі більш-менш узгодженої характеристики архітектурно-будівельних параметрів споруди, невизначеність її просторової конфігурації та функціонального призначення. Варто додати й те, що на сьогодні це єдина давньоруська архітектурна пам'ятка КПЛ, яка поки що не зазнала будь-якої музеєфікації, навіть на рівні проектних пропозицій.

Зажигалов О.В.

Провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПІДСУМКИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ АНАЛІЗІВ АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З РОЗКОПОК УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Успенський собор – унікальна пам'ятка архітектури XII–XVIII ст., головний храм Києво-Печерської лаври. Протягом 900 років свого існування собор неодноразово руйнувався і відновлювався знову, ремонтувався і перебудовувався. Останній епізод відновлення собору, зруйнованого під час Другої світової війни, (листопад 1941 р.), припав на кінець XX ст., коли було проведено широкомасштабні археологічні дослідження всередині та довкола церкви¹. Під час цих розкопок зібрано унікальну за складом та чисельністю колекцію археологічних матеріалів, деяку частину з яких було вирішено проаналізувати за допомогою неруйнівних фізико-хімічних методів.

Об'єкти досліджень

Об'єктами досліджень у даному разі є знахідками оплавлених свинцевих віконниць, залишки золотного шитва з поховань саркофагів та уламки смальти з підлоги храму (Табл. 1).

Таблиця 1

S1	КПЛ – 99	Фрагмент свинцевої віконниці
S2	КПЛ – 2000	Фрагмент свинцевої віконниці
T1	КПЛ – 98	Саркофаг № 2. Фрагмент золотної тканини 2,4 x 1,5
T2	КПЛ – 98	Саркофаг № 4. Золотні нитки з покривала підголовника
T3	КПЛ – 2000	Портал. Саркофаг № 4. Фрагмент золотних ниток
N1	КПЛ – 99	Шурф № 14. Смальта з “золотим” покриттям
N2	КПЛ – 99	Шурф № 14. Смальта з “золотим” покриттям

Методи досліджень

Дослідження були проведені за допомогою наступних фізико-хімічних методів:

¹ Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Поховальний комплекс XV ст. у нартексі Успенського собору Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 76-86.; Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Деякі підсумки археологічних досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2000 р. // Могилянські читання 2000. – К., 2001. – Вип. № 3. – С. 126-135.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012